

Estudo para aprimoramento do experimento de Millikan no laboratório didático do IFUSP

DANILO L. BERNARDINELI

danilo.bernardineli@usp.br

GABRIEL F. CACCÁOS

gabriel.caccaos@usp.br

ZECA R. CARVALHO

zeca.carvalho@usp.br

Instituto de Física da USP

15 de dezembro de 2017

Resumo

Neste trabalho, foi feita a replicação do experimento de Millikan utilizando o arranjo e procedimentos previamente utilizados nas disciplinas experimentais do IFUSP visando identificar e caracterizar as fontes de erros e ruídos e propor melhorias. Foi diagnosticado que a iluminação e limitações técnicas da câmera são os maiores empecilhos no arranjo antigo; além disso, verificou-se que a falta de ajustes finos no arranjo óptico e de um método padronizado de análise de dados dificultam a replicabilidade do experimento. Foi experimentado, então, o uso de diferentes iluminações, bem como de um sistema de aquisição e análise de dados baseado em Raspberry Pi e Python3.

I. INTRODUÇÃO

i. O experimento de Millikan

EM 1909, Robert Andrews Millikan realizou o experimento de queda de gotas de óleo para medir a carga elétrica elementar. O experimento consiste em observar os movimentos de subida e descida de gotas de óleo no interior de um capacitor devido à ação do campo elétrico. Medindo as velocidades de subida e descida de diversas gotas, Millikan verificou a existência de uma *carga elétrica elementar*, denominada por e .

A figura 1 esquematiza o arranjo do experimento. Pequenas gotas de óleo (eletrizadas) são injetadas entre as placas de um capacitor plano e observadas através de um telescópio. Medindo-se as velocidades de subida e de des-

cida de uma gota sob a ação do campo, é possível obter a sua carga. [1]

Figura 1: Esquema do arranjo do experimento de Millikan. As gotas eletrizadas de óleo se movem sob a ação de um campo elétrico no interior de um capacitor e são observadas através de um telescópio.

Nessas condições, um modelo simples para descrever as forças que atuam numa gota de

massa m , carga q , densidade ρ_0 e raio a , tanto na subida quanto na descida (conforme esquematiza a figura 2), deve ser conter a força peso, $P = mg = 4/3\pi a^3 \rho_0 g$; a força elétrica, $F_e = qE$; a força de empuxo devido ao ar, $F_{emp} = 4/3\pi a^3 \rho_{ar} g$ e a força de resistência viscosa de Stokes, $F_v = -6\pi\eta av$, em que g é a aceleração da gravidade, E é o campo elétrico, ρ_{ar} é a densidade do ar e η é o coeficiente da força viscosa. Assim, tem-se o sistema de equações

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}\pi a^3(\rho_0 - \rho_{ar})g - 6\pi\eta av + qE & \quad (\text{descida}) \\ \frac{4}{3}\pi a^3(\rho_0 - \rho_{ar})g + 6\pi\eta av - qE & \quad (\text{subida}) \end{aligned} \quad (1)$$

do qual é possível obter o raio da gota,

$$a^2 = \frac{9}{4}\eta \frac{(v_d - v_s)}{g(\rho_0 - \rho_{ar})}. \quad (2)$$

Por fim, obtém-se a carga contida na gota,

$$q = \frac{3\pi\eta a(v_d + v_s)}{E}, \quad (3)$$

em que v_d e v_s são suas velocidades de descida e subida, respectivamente.

Figura 2: Diagramas de forças atuando numa gota eletrizada nas condições do experimento de Millikan (subida e descida).

Todavia, é importante notar que, nas condições do experimento, a força de Stokes necessita de uma correção ao coeficiente de viscosidade que depende da pressão atmosférica e do

raio da gota, [2]

$$\eta = \frac{\eta_0}{1 + \frac{b}{Pa}}. \quad (4)$$

ii. Arranjo e procedimento experimental adotado no laboratório didático

No arranjo adotado no laboratório didático do IFUSP, as gotas de óleo são inseridas entre as placas do capacitor de placas paralelas através de pequenos orifícios na sua placa superior com a ajuda de um atomizador, cujas gotas produzidas têm raios da ordem de $10\mu\text{m}$. O óleo utilizado é um tipo de óleo lubrificante para bombas à vácuo, o qual possui densidade é de $0.8474(9)\text{g cm}^{-3}$ e garante a produção de gotas com cargas positiva e negativa. A tensão entre as placas do capacitor é chaveada manualmente por uma fonte de tensão contínua com amplitude de tensões de 0 a 220 V. Por sua vez, essa tensão é lida através de um multímetro digital do tipo Engro MD-820. As imagens das gotas, iluminadas por uma lâmpada incandescente de 40 W, são focalizadas em uma das extremidades de um telescópio acoplado ao CCD de uma câmera para computador cujas lentes foram removidas. A estrutura mecânica que suporta o sistema permite que a lâmpada, o capacitor e o telescópio sejam orientados em diversos ângulos, de modo a se evitar a iluminação direta na câmera devido à lâmpada. Gota a gota, as suas trajetórias são obtidas, então, manualmente a partir das imagens capturadas. Para isso, é feita a transformação de medidas em pixels nas imagens para distâncias reais através da calibração com uma escala graduada conhecida.

Além disso, o laboratório conta com um termômetro e um barômetro para medidas da temperatura e pressão atmosféricas no instante do experimento.

Neste caso, a separação das placas do ca-

Figura 3: O arranjo opto-mecânico do experimento de Millikan no laboratório didático é composto de uma fonte de luz (1), um capacitor de placas paralelas (2) e um telescópio (3), todos acoplados a um suporte giratório móvel.

pacitor foi medida com um paquímetro em 4.50(2) mm.

iii. Dificuldades

Durante as tentativas de replicar o resultado segundo Millikan utilizando-se o aparato e procedimento adotados no IFUSP, foram notadas diversas dificuldades e obstáculos que dificultam a realização do experimento de modo preciso e rigoroso, dentre as quais se citam:

- alto ruído nas imagens capturadas;
- baixa resolução espacial e temporal da câmera utilizada;
- alta variabilidade da taxa de quadros das imagens adquiridas;
- trabalho manual excessivo na análise das trajetórias de cada gota;
- baixo contraste devido a iluminação de fundo;
- problemas na regulagem e fixação do aparato.

Nas turmas anteriores das disciplinas de laboratório em que o experimento foi realizado, notou-se que era necessário um número muito grande de dados (da ordem de 300 gotas) para se obter resultados conclusivos estatisticamente.

O primeiro problema identificado foi a câmera utilizada no arranjo original: ela fornece imagens com uma resolução máxima de 640 por 480 pixels com uma velocidade de captura nominal de 30 fps. Porém, tal velocidade de captura é obtida através de interpolação, com a velocidade real oscilando entre 1 fps e 4 fps. Sendo assim, os dados obtidos não tinham a qualidade suficiente para uma análise de dados rigorosa, especialmente em um contexto em se deseja automatizar os passos que forem possíveis.

No que tange o arranjo, o maior obstáculo para uma maior precisão nos resultados do experimento é a iluminação. Foi notada uma quantidade de luz de fundo que ofusca consideravelmente as gotas nas imagens obtidas, diminuindo o contraste e a quantidade de gotas selecionadas para análise após cada tomada de dados.

Adicionalmente, verificou-se uma considerável dificuldade em se realizar ajustes finos nas posições dos itens do arranjo, o que dificulta consideravelmente a replicabilidade do experimento - por exemplo, torna-se difícil obter uma boa tomada de dados seguindo-se as recomendações do caderno de instruções adotado.

Em relação à análise dos dados, o método utilizado consistia em obter a trajetória de cada gota manualmente (sem automatização) a fim de se obter as suas velocidades verticais. Isso se mostrou excessivamente laborioso levando-se em consideração que o experimento é proposto para estudantes de graduação, ou seja, seria vantajoso que a análise dos dados fosse feita de forma mais rápida.

II. APRIMORAMENTOS

i. Aprimoramentos no arranjo

A primeira ideia a respeito de aprimoramentos do equipamento é acerca da iluminação para

que se melhore o contraste entre o fundo e as gotas de óleo.

Foi feita a tentativa de usar os seguintes modos de iluminação:

- lâmpada incandescente;
- laser vermelho;
- LED vermelho.

Foi realizada uma adaptação no tubo do telescópio a fim de fixar a câmera para Raspberry Pi.

Adicionalmente, coloca-se a necessidade de existir ajustes mais finos no sistema optomecânico para aumentar a replicabilidade e comparabilidade do experimento.

ii. Aprimoramentos na aquisição de dados

Diante dos problemas enumerados na seção anterior, propõe-se a mitigação de diversos deles fazendo-se o uso de um sistema baseado no Raspberry Pi 3 junto com a sua câmera padrão, o qual possui a característica de ser uma plataforma aberta e robusta.

O uso do Raspberri Pi apresenta algumas vantagens em relação ao método anterior. O Raspberry Pi é uma plataforma aberta com performance superior em relação aos computadores disponíveis no laboratório didático do IFUSP, o que se traduz em ganhos de performance que, em tese, possibilitariam a análise das trajetórias das gotas em tempo real. Adicionalmente, a natureza aberta significa que eventuais refinamentos no hardware ou software do arranjo aumentariam a replicabilidade de demais experimentos.

Além disso, a câmera do Raspberry Pi possui uma resolução espaço-temporal superior à anterior: há uma resolução de imagem de 5 megapixels e taxas de quadro ajustáveis, podendo variar de 20 fps até a ordem de 300 fps.

iii. Aprimoramentos na análise

Por último, uma potencialidade na melhora do experimento passa pela automatização da análise de dados usando bibliotecas de código aberto de análise de trajetória como o Trackpy [3]. O uso dessas possibilitaria fazer a análise com muitos mais dados do que se fosse feito manualmente, o que permitiria um maior uso da informação e uma maior precisão dos resultados do experimento. Um exemplo da detecção automática em um quadro está na figura 4.

Figura 4: Detecção de gotas e suas trajetórias através da biblioteca Trackpy.

III. RESULTADOS

i. Resultados das modificações no arranjo

No que tange a iluminação, não foi possível visualizar as gotas utilizando-se o laser e o LED vermelhos, e indica-se que uma maior exploração nesse sentido seria necessária.

ii. Resultados das modificações na aquisição de dados

Ao utilizar o sistema do Raspberry Pi, obteve-se uma melhora sensível na qualidade das imagens adquiridas, especialmente no ruído e na velocidade e consistência da taxa de captura de

quadros. A melhora no ruído pode ser vista na figura 5 enquanto que a consistência pode ser vista na figura 6, na qual foi feita uma calibração da taxa de quadros na captura de imagens das gotas.

Figura 5: Comparação entre uma imagem da câmera antiga e do Raspberry Pi

iii. Resultados da análise de dados

Para a análise de dados, foi utilizada a biblioteca Trackpy para Python3 para a detecção automática das trajetórias de partículas nos dados adquiridos.

O procedimento adotado foi o seguinte:

1. detecta-se as trajetórias das gotas distintas;
2. divide-se as trajetórias em subtrajetórias utilizando-se a alteração no sentido de velocidade como critério;
3. obtém-se a velocidade média de cada subtrajetória;
4. usando a média das velocidades enquanto subindo e enquanto descendo, utiliza-se o

Figura 6: Calibração da taxa de quadros da câmera do Raspberry Pi para 10 e 20 fps, respectivamente. O ajuste da reta aos dados fornece coeficiente angular 9.993(9) cs e 5.091(5) cs, respectivamente, o que é compatível com a taxa nominal de fps.

procedimento descrito na introdução para obter a carga da gota.

Um exemplo da detecção de trajetória é dada pela figura 7.

Adotando então o procedimento acima em uma tomada de dados, é possível visualizar as cargas obtidas pela figura 8.

IV. CONCLUSÃO

O uso de uma câmera mais robusta junto a análise automatizada de dados se mostraram promissores como aperfeiçoamentos do experimento. Há, porém, a necessidade de se explorar melhor a iluminação do arranjo para que se melhore o contraste das gotas com o fundo – o qual é o maior fator limitante atual para uma maior precisão do experimento.

Figura 7: Exemplos da evolução de algumas trajetórias ao longo de 100 frames.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Antônio Domingues dos Santos e a Alvimar Floriano de Sousa por todo tipo de suporte neste trabalho.

VI. REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

- [1] R. A. Millikan. *On the Elementary Electrical Charge and the Avogadro Constant*. 1913.
- [2] IFUSP. *Experimentos de Millikan e movimento browniano*. 2014.
- [3] D. B. Allan et al. *Trackpy*. Disponível em <https://github.com/soft-matter/trackpy>. 2014.

Figura 8: Cargas de uma tomada de dados.